

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10809592>

ИСТОРИЯ МЕДРЕСЕ И МЕЧЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИ ЮЖНИЙ- АРАЛЬСКИМ РЕГИОНЕ

Саатов Батыр Сайымбетович

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха. Ст.препод

АННОТАЦИЯ

В данной статье отмечается, что одной из актуальных проблем является история и его архитектуры медресе и мечетей при южний-аральским регионе. Подчеркивается, что прежде чем сохранять культурное наследие, которое сегодня становится обузой, следует изучить его историю

Ключевые слова: мечет, медресе, века, религия, века, богатое наследие.

ВВЕДЕНИЕ.

При сравнении его архитектуры или мечетей, близких к ней типологически и функционально, основными факторами при изучении строительных материалов считаются региональные климатические условия или политические процессы. При исследовании археологических объектов, проведенном в районе Южного острова, было показано, что наука, образование, культура, искусство и литература развивались в этих святых местах с древнейших времен.

Раньше мечети были не только местами поклонения мусульман. В мечетях преподавали религиозно-правовые предметы. Мечеть была прибежищем для бездомных и кающихся. Макдиси, живший в X веке, писал, что днем судья вел судебное дело в мечети, а ученый-философ занимался наукой юриспруденции. вообще мечеть была вторым общинным центром мусульман. Здесь также есть место для программ, связанных с рождением детей, учеными и жизнью человека.

Начиная с X века мечети стали классифицировать по их функциям: Джамии, или пятничная молитвенная мечеть, молитвенные мечети Курбан и Рамазан, внутренние или районные мечети. Все мечети расположены вблизи общественных мест и рынков. У южной стены мечети были михраб и минарет, в одном углу которого мусульманам приглашали молиться.

Самый старый храм в Средней Азии, по словам Наршахи, был построен за Регистаном в Бухаре. Однако в связи с изменением политической ситуации и развитием города его положение в X веке изменилось.

Один из авторов такого храма был изучен в 1985-1986 годах в окрестностях замка Девкескен в Кунградском районе. На восточной стороне города установлена номожа, относящаяся к средневековью, относится к XV-XVIII векам. Мечети и медресе, перестроенные на берегу острова Кибла в XI-XVII веках, Халифа Раджаб в Ходжалы, летняя и зимняя Джума-мечети Миздахкона XI-XIV веков, замок Кият в Беруни XI-XVI веков, замок Кабат в Элликкале XII-XIII веков, замок Даукескен в Кунгирате XIV-XVI веков, а также известен по другим памятникам³⁷.

Когда мы посетили памятник архитектуры, широко известный как мавзолей Халифы в Ходжалинском районе, мы увидели, что он был построен и использовался как медресе в XI-III веках. В медресе хорошо сохранились кафедры и стулья, а в результате монгольского нашествия в 1221 году большинство городов страны были превращены в руины, а преподавание в медресе было прекращено. Судя по найденным монетам, в 1330-х годах на купольной стороне здания, где хоронили усопшего, внутри медресе были построены святыни и молельные комнаты. Таким образом, с первой половины XIV века медресе Халифа Раджаба стало мавзолеем.

Медресе, построенное в средневековом городе Кият, было известно не только в Хорезмском государстве, но и на Ближнем Востоке. К сожалению, город Кият был разрушен Амиударьо, а медресе затоплено. Башня Кият, ставшая центром этой катастрофы, сохранилась до конца XX века. После того, как этот город был

затоплен, новый город Киат, построенный на левом берегу реки, использовал сохранившиеся строительные материалы старого города.

В 1321-1335 годах правитель Хорезма Кутлиг Темур и его жена Теребек построили на побережье Южного острова ряд мечетей, медресе и домов. О том, что эти здания очень хорошо построены, а о знаниях людей, обучавшихся в медресе многих стран мира, можно судить по сведениям, оставленным здесь арабским путешественником Ибн Ботутани в 133338 году.

В XVI веке хорошо сохранились стены медресе-мечети Кунградского района в крепости Девкескен, которая вообще была временным центром Хорезмской низменности.

Считался центром науки и культуры Средней Азии в 17-19 веках. Столицы этих трех ханств были хорошо известны в восточно-арабских странах. Особенно признан среди них Арабский халифат. Крепость Бухары Шариф занимает особое место. Вероятно, из-за этого в Бухару в 17-18 веках с целью обучения приезжали каракалпаки из низовий Сырдарьи и Амударьи.

Одним из крупнейших медресе Шимбая была мечеть Мактум Охун. Медресе было построено в 1850 году Аймухаммедом Эшоном (1820 года рождения) из села Манджиули. Здание медресе состояло из семнадцати комнат, главной мечети, учебного класса, студенческих общежитий, весенней и зимней веранд. Размер медресе 20x27 м. В этом медресе преподавателями были старший сын Аюхамада Эшана, обучавшийся в Бухаре, Ходжанияз Эшан, и его сын Ахмад Охун, обучавшийся в Хиве. В 1917-1925 годах в медресе преподавал внук Аймухамеда Эшона Махтум Охун, 1891 года рождения, учившийся в Хиве. В медресе.

Вышли такие каракалпакские мастера слова, как Абдигодир Шойир, Аббаз Шойир, государственные деятели, как Касым Ауэзов. Это медресе в народе называют «медресе Айымбет Эшон». Такие места можно найти в каждом ауле Шимбая, они служили просвещению и просвещению наших граждан. Например, сын Юсупа Ахун Саек, окончивший бухарское медресе в селе «Анна», окончил

хивинское медресе в селе Аралбай, а Абдиджамиль, сын Сметуллы Ахуна, преподавал Максима и Бошек.

В 19 веке Джанабазар был основан в 1850 году у канала Кегейли в Каракалпакстане. И медресе Джанабазар будет построено. В медресе преподавал Мамит Охун, сын Худойбергана Охуна. В народе это медресе называют «медресе Аяк Хавли».

Заключение.

Проблема освещения таких больших мечетей не только через отверстие, оставленное в центре потолка, но и через отверстия с решетками сбоку. Отверстие в потолке мечети Джума в Хиве оставили простой прямоугольной формы. Многие ученые признают, что купол мечети и медресе широко использовался в раннем средневековье. Приемы строительства этого типа выражены в общей композиции и плане современной мечети Пирим Эшон Баба Джума, традиции однокрышных медресе-мечети и сформированы на основе мавзолея-святыни.

ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Городище Миздакхан в Республике Каракалпакстан. Охранные зоны. (проект) пояснительная записка. Авторский коллектив: Юсупов К. и др., Ташкент 1986.*
- 2. Есбергенов Х. Қонырат тарихий хам медений естеликлер 1993 ж. 91 б*
- 3. Есбергенов Х., Қонырат тарихий ва маданият эсталиклар VI-боб Қалғалар ва қўрғонлар - 46 б. Нукус, 1993 й.*
- 4. О.Машарипов Сигнально оборонительная башня «Кушхона» на берегу Амударьи 103-104 с. Самарканд 2019 г 17-18 апрель.*
- 5. Ягодин В.Н. С.М.Мадияров Ходжакуль сигнальная башня. Материалы к своду памятников истории и культуры Каракалпакской АССР, 1985 с 28.*